

Italia-Osterreich
 European Regional Development Fund
 Interreg V-A Italien-Osterreich 2014-2021
 wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Osterreich 2014-2021

- Assoziierte Partner**
- Klimahauss Südtirol
 - NOI s.p.a. Techpark
 - Green Tech Italy
 - ForestaOro Veneto
 - Provinz Belluno
 - hrtis - Holzbau Team Tirol
 - Höhere Technische Bundeslehranstalt Innsbruck
 - Netzwerk Passivhaus
- Projektpartner**
- proHolz Tirol
 - Centro Consorti
 - Universität Innsbruck
 - Freie Universität Bozen

- Das überregionale Interreg-Projekt BIGWOOD** will den großvolumigen Holzbau forcieren und damit einen Beitrag zu einer zukunftsreichen und klimaschonenden Baubranche leisten. Das Projektteam hat folgende Ziele definiert:
- Die lokale und grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Unternehmen, Organisationen und Schulen.
 - Die Vernetzung von Informationen über die Vorteile der Holzbauweise und die gleichzeitige Reduktion von bestehenden Barrieren zum Bauen mit Holz.
 - Das Erstellen von Planungshilfen durch abgestimmte Systemlösungen und Qualitätsstandards.

Dem Holzbau wird in Bezug auf die regionalen und globalen Klimaziele, aber auch als moderner und innovativer Hochleistungsbaustoff einiges zugezählt. Um großvolumige Gebäude in Holz umzusetzen, braucht es eine starke und gut abgestimmte Holzbaubranche, die mit gemeinsamen Kräften den natürlichen Baustoff Holz wieder in den urbanen Raum bringt. Bei BIGWOOD werden zusätzlich zu den Projektpartnern und assoziierten Partnern weitere erfahrene Experten*innen aus den Bereichen F&E, Weiterbildung, Politik, Planung, Baurecht*innen, Industrie, Forstwirtschaft und Holzbau vernetzt.

Städte als zweiter Wald.

BIGWOOD

think BIG in WOOD

Einsatz von Holz bei großvolumigen Bauten

bigwood.at

IMPRESSUM:
 Herausgeber: proHolz Tirol, Universität Innsbruck/AB Holzbau | Redaktion/Koordinierung/Organisation: Anton Kratzer, Julian Meyer, Julian Oberholzer, Philipp Zingler | Gestaltung/Layout: Hannah Stollbacher | Anschrift: Wilhelm-Greif-Strasse 7, 6020 Innsbruck | Tel.: 0512/564777 | E-Mail: info@proholz-tirol.at | Erscheinungstermin: März 2023 | Auflage: 1.000 Stück | Fotofachweise: proHolz Tirol, falls nicht anders angegeben. | Alle im BIGWOOD-Flyer angeführten Daten und Fakten wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, dennoch sind Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nähere Informationen unter: bigwood.at

Datenschutzinformation
 Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der geltenden gesetzlichen europäischen und österreichischen Bestimmungen. Wir nutzen Ihre Daten (Titel, Vorname, Nachname, Firmenname, Adresse bzw. Firmenadresse) zur Zustellung unseres Flyers. Dabei geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer im Zuge der Adressierung für den Versand per Post bzw. Transportunternehmen an die Druckerei. Ihnen stehen grundsätzlich Rechte zur Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, zum Widerruf und Widerspruch zu. In Österreich ist die Aufsichtsbehörde für Verarbeitung des Datenschutzes, oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche die Datenschutzbehörde.

Moderne Holzbausysteme bieten einen hohen Wohnkomfort.

Holz macht keinen Abfall.

Interessant: : Die sechs abgebildeten Gebäude speichern so viel CO2, wie 140 Mittelklasse Diesel-PKWs in ihrer Lebensdauer ausstoßen.

Holzwohnbau Brixen
 Standort: Brixen (I)
 Gebäudetyp: Wohnbau
 Oberirdische Geschosse: 4
 Verbautes Volumen Holz: 519 m³

Mehrzweckgebäude Tirol Kliniken
 Standort: Schwaz (A)
 Gebäudetyp: Multifunktional
 Oberirdische Geschosse: 5 (davon 4 in Holz)
 Verbautes Volumen Holz: 480 m³

ASI Nest Natters
 Standort: Natters (A)
 Gebäudetyp: Bürobau
 Oberirdische Geschosse: 4
 Verbautes Volumen Holz: 430 m³

High Tech-Bauen mit Holz.

Kürzere Bauzeit und mehr Nutzfläche.

Die abgebildeten Best-Practice-Beispiele aus der Interreg-Projektregion zeigen die Umsetzbarkeit des großvolumigen Holzbaus in verschiedenen Gebäudetypologien. Während der Projektlaufzeit wurden gezielt Stakeholder zur Besichtigung der teilweise noch in Bau befindlichen Objekte eingeladen.

Naturquartier Weißbache
 Standort: Kufstein (A)
 Gebäudetyp: Wohnbau
 Oberirdische Geschosse: 5
 Verbautes Volumen Holz: 1.616 m³

Bildungshaus St. Michael
 Standort: Matrei am Brenner (A)
 Gebäudetyp: Bildung und Beherbergung
 Oberirdische Geschosse: 5
 Verbautes Volumen Holz: 1.250 m³

Tiroler Versicherung
 Standort: Innsbruck (A)
 Gebäudetyp: Bürobau
 Oberirdische Geschosse: 8
 Verbautes Volumen Holz: 1.200 m³

WARUM ... WOOD?

1 m³ Holz speichert 1t CO₂
 Molekulargewicht CO₂: 44 g/mol, C: 12 g/mol
 Umrechnungsfaktor: 44/12 = 3,67
 1 m³ Holz enthält ca. 280 kg C (Kohlenstoff)
 280 kg x 3,67 = 1.028 kg - also ca. 1 t CO₂

Am wichtigsten ist allerdings, dass der mehrgeschossige Holzbau leistbare, ökologische Siedlungsraum schafft und gleichzeitig wertvolle Flächen für die Land- und Forstwirtschaft bestehen bleiben.

Die Verwertung von Informationen über die Vorteile der Holzbauweise und die gleichzeitige Reduktion von bestehenden Barrieren zum Bauen mit Holz.

WARUM BIG ... ?

In Europa, aber auch weltweit wollen immer mehr Menschen in Städten leben. Durch das Bauen in der Höhe wird weniger Fläche versiegelt und es bleibt mehr Natur zur Verfügung. Das hat neben der Erholungsfunktion auch einen Einfluss auf das urbane Mikroklima: mehr Verdunstung = weniger Hitzepole, bessere Versickerung = weniger Hochwasser, ...

Holz ist ein genialer Rohstoff. Er ist erneuerbar und wächst lokal in unseren Wäldern. Durch nachhaltige Forstwirtschaft wächst immer mehr Holz nach als geerntet wird. Holz ist ein sehr leistungsfähiger Werkstoff, der seit der Jahrtausendende eine entscheidende Entwicklung vollzogen hat und somit als High-Tech-Baustoff eingesetzt werden kann. Holzbauschaffungsfähig, es steht uns dafür eine geschlossene Wert-Kreislaufkette vom Forst bis zum Produkt zur Verfügung. Zusätzlich zu diesen Vorteilen kann durch die langfristige Verwendung von Holzprodukten in Gebäuden der Kohlenstoff, der durch das Baumwachstum aus dem CO₂ der Atmosphäre entzogen wurde, langfristig gespeichert werden - über 50, 100, vielleicht sogar mehrere hundert Jahre.

INTERVIEWS

« Für einen gelungenen Holzbau müssen alle wesentlichen Pläne bereits zum Projektstart mit an Bord und treuhändisch für die Bauherrenschaft tätig sein. »

DI Conrad Brinkmeier
 Tragwerkspartner zt gmbh, Innsbruck

Im Fokus des Projekts stand ein intensiver Austausch zwischen Universitäten, Unternehmen und Organisationen. Die Kennen-sagen der Experten können als Leitlinien für zukünftiges Bauen mit Holz verstanden werden.

« Eine zunehmende Systematisierung und eine integrale Planung, auch mithilfe der Digitalisierung, wird die Holzbauweise auch für größere Bauvorhaben immer interessanter machen. »

Ing. Alexander Zlotek
 Alpe Adria Technische Gemeinnützige WohnbauGmbH, Innsbruck

« Ein guter und wirtschaftlicher Holzbau zeichnet sich durch einfache und robuste Detail-lösungen und einen überlegten und sparsamen Einsatz der passenden Materialien aus. »

Ing. Bernd Höfler
 proHolz Austria, Wien

« Vorurteile entstehen durch mangelnde Kenntnis. Überzeugung geschieht am Objekt. »

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Philipp Driesch
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

BEGREIFBARES BEISPIEL

Dieses sogenannte BIGWOOD-Mock-Up soll leistungsfähige, robuste und zukunftsorientierte Lösungen für den Wohnungsneubau aufzeigen. Die einzelnen Komponenten und Planungsdetails wurden gemeinsam mit erfahrenen Experten*innen entwickelt und stehen auch über das Projektende hinaus zur Schulungs- und Weiterbildungszwecken für Bautragen*innen, Planer*innen und Bautechniker*innen zur Verfügung.

Die modulare Holzbauweise eignet sich ausgezeichnet für den urbanen und mehrgeschossigen Wohnbau und soll durch den Bau von Modellen verständlich und übersichtlich demonstriert werden. In den Werkstätten der HTL Innsbruck wird mit modernster Lasercutter-, CNC-Fräse- und 3D-Drucktechnik ein Modell eines sechsgeschossigen Holzwohnbaus im Maßstab 1:20 gefertigt.

Holz trägt ein Vielfaches seines Gewichts.

Holz wächst und wächst.

PLANUNGSTOOL

Um den Einstieg in den mehrgeschossigen Holzbau zu erleichtern, wurden robuste Bauteilkomponenten und Knotenpunkte erarbeitet. Anhand eines digitalen Modells eines Holzwohnbaus mit sechs oberirdischen Geschossen wird für jeden Knotenpunkt eine Lösung präsentiert. Es wurden dabei die statischen, brand-, schall- und wärmeschutztechnischen Anforderungen für mehrgeschossige Holzgebäude der Gebäudekategorie 5 berücksichtigt.

Rohdichte: Faktor 5
 Rohdichte Holz: ca. 500 kg/m³
 Rohdichte Stahlbeton: ca. 2.500 kg/m³

FAKTEN

Der Gewichtsvorteil führt neben leichteren Konstruktionen auch zur Reduktion des Schwerverkehrs und Baustellenlärms im Zuge eines Bauprojekts. Eine Vergleichsrechnung am Modell zeigt das Einsparpotenzial bei geschickter Planung und Logistik auf:

Erichtung eines Geschosses in vorgefertigter Holzbauweise
 LKW-Fahrten: 4
 Gesamtgewicht Wand- und Deckenelemente: 70 t

Erichtung eines Geschosses in Ortbetonbauweise
 LKW-Fahrten: 23
 Gesamtgewicht Rohbau Wände und Geschossdecke: 440 t

Nähere Informationen unter: bigwood.at/planungstool

Der Holzbau erfordert andere Abläufe und Prozesse als der konventionelle Bau. Um alle Vorteile der Holzbaweise umsetzen zu können, muss die klare Entscheidung für den Baustoff Holz frühzeitig getroffen werden. Ein integrativer Planungsprozess unter Einbezug von Fachplaner*innen ist für eine effiziente und qualitative Umsetzung von mehrgeschossigen Holzbauprojekten essenziell.

PLANUNGSTOOL
bigwood.at/themen

6

FEUCHTESCHUTZ

Holz ist als organisches Material vor Feuchtigkeit zu schützen. Im besten Fall geschieht dies durch bauliche Maßnahmen, den sogenannten konstruktiven Holzschutz. Holz soll konstruktiv dort eingesetzt werden, wo mit keiner dauerhaften Durchfeuchtung zu rechnen ist.

Im Außenbereich bei Balkonen, Fassaden und bei Anschlüssen ist ein witterungsbedingter Wassereintrag zu vermeiden. Robuste Detailausführungen, die eine Austrocknung ermöglichen und Wasseransammlungen verhindern, sind dafür notwendig.

Auch im Inneren von Gebäuden entsteht durch die Nutzung eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit. Über einen möglichst hohen Wärmestandard, die Vermeidung von Wärmebrücken und durch die Ausbildung einer gut geplanten und durchgängig luftdichten Ebene wird das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion vermieden.

Wasserführende Leitungen sollen im Holzbau in gut zugänglichen Schächten geführt werden. Eine gute Planung und kontrollierte und möglichst weitreichende Vorfertigung von Masszeilen gewährleistet ausreichende Sicherheit.

Mechanische und elektronische Systeme können eingebaut werden, um auf einen Wassereintritt in die Konstruktion frühzeitig hinzuweisen.

5

SCHALLSCHUTZ

Da Holz im Vergleich zu konventionellen Materialien ein relativ leichter Baustoff ist, funktioniert ein guter Trittschall- und Luftschallschutz im Holzbau über das Masse-Feder- und Luftschallschutz-Prinzip. Ein mehrschichtiger Aufbau mit schalltechnischer Entkopplung ist bei Wohnungstrennwänden, Wohnungstremdecken sowie Außenbauteilen unbedingt erforderlich.

Bei der Bauverfüllung ist auf die Verminderung der Flankenübertragung zu achten.

Durch eine frühzeitige und sauber geplante technische Gebäudeausrüstung werden Schwachstellen bei Installationen und Durchdringungen verhindert.

3

BRANDSCHUTZ

Beachtet man einige grundlegende Anforderungen an den Brandschutz, ist das Bauen mit Holz zumindest in Gebäudekategorie 5 mit weniger als 22 Metern Fluchtniveau in Europa unproblematisch geregelt.

Holzfassaden können beispielsweise bei Gebäuden mit sechs oberirdischen Geschossen ausgeführt werden, wenn die Dämmung des Fassadensystems nicht brennbar ist und eine geschossweise Brandschutzabschottung eingebaut wird.

Tragende Bauteile wie Decken und Wände dürfen sichtbar in Holz ausgeführt werden. Sie können entweder über eine Beplankung oder über die Berechnung des Abbrands auf den geforderten Feuerwiderstand dimensioniert werden.

Bei Fluchttreppenhäusern sind ab Gebäudekategorie 5 die Oberflächen nichtbrennbar auszuführen. Eine Verwendung von Holz als Tragstruktur ist deshalb bis vier oberirdische Geschosse effizient.

- Brandverhalten A2 – nicht brennbar
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Min. oberstes Geschoss 60 Min.
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min. oder Brandverhalten A2 – nicht brennbar

4

TRAGWERK

Trotz Systematisierung gilt es, flexible Gebäude zu eremanderliegende tragende Zwischenwände ergeben sich effiziente Deckenstärken und eine individuelle Außenwandgestaltung.

Wirtschaftliche Wand- und Deckenkonstruktionen sind ohne Sonderkonstruktionen bei Spannweiten zwischen vier und fünf Meter zu erreichen. Als Konstruktion eignen sich sowohl Brettsperrholz, Tramedecken, aber auch Brettstapeldecken oder Decken aus Hohlkastenelementen.

Balkone werden als getrenntes Tragwerk vor die Gebäudehülle gestellt oder an möglichst wenigen Punkten an der Hauptstruktur befestigt. Dadurch vermeidet man heikle Durchdringungen.

2

REGELGESCHOSS

Bei sechs zur Verfügung stehenden Geschossen ergeben sich für das Modellgebäude vier Regelgeschosse. Die Anordnung der fünf Wohneinheiten je Geschoss in reiner Holzbaweise erfolgt um einen zentralen Erschließungskern in konventioneller Bauweise.

Es entsteht somit ein kompakter und effizienter Baukörper mit 20 Wohneinheiten. Die Orientierung des Gebäudes kann flexibel erfolgen, wobei die Ausrichtung des Eingangsbereichs zwischen Nord-West und Nord-Ost vorgesehen ist. Als Wohnungsschlüssel ergeben sich auf jeder Ebene:

- zwei Dreizimmerwohnungen mit ca. 80 m² und
- drei Zweizimmerwohnungen mit ca. 50 – 55 m²

1

URBANES WOHNEN

Um leistbaren Wohnraum in Ballungsräumen zu erzeugen, ist ein effizienter Grundriss maßgebend. Am Modellbeispiel wird zwar die individuelle Wohnfläche klein gehalten, das Dachgeschoss kann hingegen gemeinschaftlich genutzt werden. Gleichzeitig soll das Erdgeschoss des Wohngebäudes durch eine gewerbliche Nutzung zum öffentlichen Raum beitragen.

